

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «LIVEWORKSHEETS» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ**Камбарова Э.А.***Старший преподаватель кафедры «Химия и биология», магистр химии,
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, г. Тараз.***Султан Р.***Студент 2 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати***Камал У.***Студент 2 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати***Жаманбай Ж.***Студент 2 курса
Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати***USING THE PROGRAM "LIVEWORKSHEETS" TO PREPARE INTERACTIVE TASKS FOR CONDUCTING CHEMISTRY WORKS IN CHEMISTRY****Kambarova E.,***Senior Lecturer of the Department of Chemistry and Biology,
Master of Chemistry,
Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati, Taraz.***Sultan R.,***2nd year student of the Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati***Kamal U.,***2nd year student of the Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati***Zhamanbai Zh.***2nd year student of the Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati***Аннотация**

Данная работа была выполнена в программе «LIVEWORKSHEETS». Здесь показаны несколько разработок по проведению лабораторных работ по химии. Создание таких интерактивных листов поможет учителям и ученикам удобно провести уроки.

Abstract

This work was carried out in the LIVEWORKSHEETS program. Shown here are several developments for laboratory work in chemistry. Creating such interactive worksheets will help teachers and students to conduct lessons conveniently.

Ключевые слова: лабораторные оборудование, оборудование, лаборатория, техника безопасности в химической лаборатории, техника безопасности.

Keywords: laboratory equipment, equipment, laboratory, safety in the chemical laboratory, safety.

Лабораторные работы на тему: «Техника безопасности в химической лабораторий», «Лабораторные обарудования» и «Водородный показатель рН».

Лабораторные работы — это такие контрольные, которые направлены на практические навыки ученика. Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях. В отличие от практических, они проводятся преподавателем в подгруппах [1-4].

В настоящее время обучение химии нельзя представить без поиска новых, более эффективных технологий, способствующих развитию творческих способностей школьников. Содержание школьной программы по химии способствует запоминанию материала, но не развивает творческую мыслительную деятельность учащихся. В этих условиях учителю необходимо применять инновационные мето-

дики, повышающие мотивацию и уверенность учащихся в своих силах, создающие положительные эмоции и интерес к процессу познания.

Лабораторные и практические работы, являясь важным источником познания нового материала, способствуют, кроме того, формированию и совершенствованию практических умений и навыков учащихся. Основными проблемами при их проведении являются обеспечение всех учащихся реактивами, посудой и оборудованием, а также выполнение всеми учащимися правил техники безопасности.

Выполняя лабораторные опыты и практические работы, учащиеся самостоятельно исследуют химические явления и закономерности, на практике убеждаясь в их достоверности. Естественно, что эта практическая деятельность учеников не может осуществляться без руководящего слова учителя. Необходимо добиваться, чтобы при проведении

экспериментов ученики проявляли творческий подход, то есть применяли бы свои знания в новых условиях. Важным достоинством этих видов учебного эксперимента является то, что учащиеся, в отличие от демонстрационных опытов, включают в

процесс познания практически все органы чувств, что способствует более прочному и глубокому усвоению материала [5-6].

Техника безопасности в химической лаборатории

Задание-1 Определите каков из этих предложений является истинной или ложью.

	Истина	Ложь
1 При разбавлении серной кислоты следует строго соблюдать правило –добавлять кислоту в воду.		
2 При попадании реактива в глаза следует промыть их только струей воды.		
3 Запах газа следует определять осторожно, направляя воздух над слюной или пробиркой легким движением руки к себе.		
4 При равнении стеклом необходимо удалить кровь с пореза ватой, смоченной спиртом или раствором перманганата калия, смазать рану йодом и перевязать бинтом.		
5 Все работы в лаборатории не должны уметь оказывать первую помощь при ожогах и отравлениях.		

Задание-2 Найдите правильную часть предложений.

	А) в бидсах, эксикаторах, запаянных ампулах, склянках с хлоралькалиевыми пробирками и банках с протертыми пробирками.
1 Твёрдые реактивы хранят	
2 Гигроскопичные вещества хранят	Б) в бидсах, в небольших – в газовых бюретках и газометрах.
3 Реактивы, изменяющиеся под действием света, хранят	С) в стеклянных и полистироловых банках, в ящиках, в склянках.
4 Газы в больших количествах хранят	Д) только в темных склянках.

Лабораторные оборудование

Задание-1. Напишите название лабораторного оборудования.

Задание-2. Соедините лабораторные оборудование с их определениями.

1.Пробирка	• Для проведения опытов,если смешивают большое количество веществ.
2.Колба	• Для выпаривания
3.Воронка	• Для получения газов
4.Фарфоровая чашка	• Для смешивания небольших количеств веществ
5.Прибор получение для газов	• Для переливания жидкостей из посуды с широким горлом в сосуд с узким горлом, для фильтрации

Водородный показатель pH

Задание 1. Определите цвет индикатора.

Индикатор	Кислой	Нейтральной	Щелочной
Лакмус			
Метиленовый			
Фенолфталеин			

Задание 2. Запишите уравнение диссоциации.

$\text{Ba(OH)}_2 \rightleftharpoons$
 $\text{FeCl}_2 \rightleftharpoons$
 $\text{KOH} \rightleftharpoons$
 $\text{Cu(NO}_3)_2 \rightleftharpoons$

Задание 3. Определите среду pH формулы?

HCOOH
 H_2SO_4
 $\text{Al}_2\text{SO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
 K_2CO_3

Рисунок 1.

Созданные задания в программе LIVEWORKSHEETS для проведения лабораторных работ по химии

Отсюда добавляем в список различные задачи (рис. 1). Вы можете добавить задание на соединении подходящих ответов. Чтобы сделать такое задание вам нужно, ввести слово join к тому месту, где вы вводили задание (рис. 2) Например: На рисунке 3 представлены задания для проведения лаборатор-

ной работы на тему: «Техника безопасности в химической лабораторий». В этой лабораторной работе вы сможете проверить себя на сколько вы хорошо знаете о техники безопасности в химической лабораторий. В первом задании надо выбирать истину и ложь из предложений. Во втором задании надо найти правильную часть предложений.

1.Пробирка join:1	join:2 Для проведения опытов,если смешивают большое количество веществ.
2.Колба join:2	join:4 Для выпаривания
3.Воронка join:3	join:5 Для получения газов
4.Фарфоровая чашка join:4	join:1 Для смешивания небольших количеств веществ
5.Прибор получение для газов join:5	join:3 Для переливания жидкостей из посуды с широким горлом в сосуд с узким горлом, для фильтрации

Рисунок 2. Задание на соединении подходящих ответов

Техника безопасности в химической лаборатории

Задание-1 Определите каков из этих предложений является истинной или ложью.

	Истина	Ложь
1 При разбавлении серной кислоты следует строго соблюдать правило –добавлять кислоту в воду.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 При попадании реактива в глаза следует промыть их только струей воды.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Запах газа следует определять осторожно, направляя воздух над слюной или пробиркой легким движением руки к себе.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 При равнении стеклом необходимо удалить кровь с пореза ватой, смоченной спиртом или раствором перманганата калия, смазать рану йодом и перевязать бинтом.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Все работы в лаборатории не должны уметь оказывать первую помощь при ожогах и отравлениях.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Задание-2 Найдите правильную часть предложений.

	А) в бидсах, эксикаторах, запаянных ампулах, склянках с хлоралькалиевыми пробирками и банках с протертыми пробирками.
1 Твёрдые реактивы хранят	
2 Гигроскопичные вещества хранят	Б) в бидсах, в небольших – в газовых бюретках и газометрах.
3 Реактивы, изменяющиеся под действием света, хранят	С) в стеклянных и полистироловых банках, в ящиках, в склянках.
4 Газы в больших количествах хранят	Д) только в темных склянках.

Техника безопасности в химической лаборатории

Задание-1 Определите каков из этих предложений является истинной или ложью.

	Истина	Ложь
1 При разбавлении серной кислоты следует строго соблюдать правило –добавлять кислоту в воду.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 При попадании реактива в глаза следует промыть их только струей воды.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Запах газа следует определять осторожно, направляя воздух над слюной или пробиркой легким движением руки к себе.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 При равнении стеклом необходимо удалить кровь с пореза ватой, смоченной спиртом или раствором перманганата калия, смазать рану йодом и перевязать бинтом.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Все работы в лаборатории не должны уметь оказывать первую помощь при ожогах и отравлениях.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Задание-2 Найдите правильную часть предложений.

	А) в бидсах, эксикаторах, запаянных ампулах, склянках с хлоралькалиевыми пробирками и банках с протертыми пробирками.
1 Твёрдые реактивы хранят	
2 Гигроскопичные вещества хранят	Б) в бидсах, в небольших – в газовых бюретках и газометрах.
3 Реактивы, изменяющиеся под действием света, хранят	С) в стеклянных и полистироловых банках, в ящиках, в склянках.
4 Газы в больших количествах хранят	Д) только в темных склянках.

Техника безопасности в химической лаборатории

Задание-1 Определите каков из этих предложений является истинной или ложью.

	Истина	Ложь
1 При разбавлении серной кислоты следует строго соблюдать правило –добавлять кислоту в воду.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 При попадании реактива в глаза следует промыть их только струей воды.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Запах газа следует определять осторожно, направляя воздух над слюной или пробиркой легким движением руки к себе.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 При равнении стеклом необходимо удалить кровь с пореза ватой, смоченной спиртом или раствором перманганата калия, смазать рану йодом и перевязать бинтом.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Все работы в лаборатории не должны уметь оказывать первую помощь при ожогах и отравлениях.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Задание-2 Найдите правильную часть предложений.

	А) в бидсах, эксикаторах, запаянных ампулах, склянках с хлоралькалиевыми пробирками и банках с протертыми пробирками.
1 Твёрдые реактивы хранят	
2 Гигроскопичные вещества хранят	Б) в бидсах, в небольших – в газовых бюретках и газометрах.
3 Реактивы, изменяющиеся под действием света, хранят	С) в стеклянных и полистироловых банках, в ящиках, в склянках.
4 Газы в больших количествах хранят	Д) только в темных склянках.

Рисунок 3.

Созданные задания в программе LIVEWORKSHEETS для проведения лабораторных работ по химии.

В других работах вы также можете увидеть другие задания, в котором ученики должны выбрать правильный ответ (рис. 4).

Рисунок 4. Задание на заполнение таблицы

В первом задании ученики пишут правильный ответ (рис. 5). Во втором и третьем задании выбираем правильный ответ.

Водородный показатель pH

Задание 1. Определите цвет индикатора.

Индикатор	Кислой	Нейтральной	Щелочной
Лакмус	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Метиловый	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фенолфталеин	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Задание 2. Запишите уравнение диссоциации.

$Ba(OH)_2 \rightleftharpoons$

$FeCl_2 \rightleftharpoons$

$KOH \rightleftharpoons$

$Cu(NO_3)_2 \rightleftharpoons$

Задание 3. Определите среду pH формулы?

$HCOOH$ -

H_2SO_4 -

$Al_2(SO_4)_3$ -

K_2CO_3 -

Водородный показатель pH

Задание 1. Определите цвет индикатора.

Индикатор	Кислой	Нейтральной	Щелочной
Лакмус	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Метиловый	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фенолфталеин	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Задание 2. Запишите уравнение диссоциации.

$Ba(OH)_2 \rightleftharpoons$

$FeCl_2 \rightleftharpoons$

$KOH \rightleftharpoons$

$Cu(NO_3)_2 \rightleftharpoons$

Задание 3. Определите среду pH формулы?

$HCOOH$ -

H_2SO_4 -

$Al_2(SO_4)_3$ -

K_2CO_3 -

4/10 Водородный показатель pH

Задание 1. Определите цвет индикатора.

Индикатор	Кислой	Нейтральной	Щелочной
Лакмус	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Метиловый	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фенолфталеин	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Задание 2. Запишите уравнение диссоциации.

$Ba(OH)_2 \rightleftharpoons$

$FeCl_2 \rightleftharpoons$

$KOH \rightleftharpoons$

$Cu(NO_3)_2 \rightleftharpoons$

Задание 3. Определите среду pH формулы?

$HCOOH$ -

H_2SO_4 -

$Al_2(SO_4)_3$ -

K_2CO_3 -

Рисунок 5. Выполнение заданий и проверка работ

4/10 Водородный показатель pH

Задание 1. Определите цвет индикатора.

Индикатор	Кислой	Нейтральной	Щелочной
Лакмус	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Метиловый	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фенолфталеин	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Задание 2. Запишите уравнение диссоциации.

$Ba(OH)_2 \rightleftharpoons$

$FeCl_2 \rightleftharpoons$

$KOH \rightleftharpoons$

$Cu(NO_3)_2 \rightleftharpoons$

Задание 3. Определите среду pH формулы?

$HCOOH$ -

H_2SO_4 -

$Al_2(SO_4)_3$ -

K_2CO_3 -

7/10 Безопасности в химической лаборатории

Задание-1 Определите каков из этих предложений является истинной или лжею

	Истина	Ложь
1 При разбавлении серной кислоты следует строго соблюдать правило - добавлять кислоту в воду.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 При попадании реактива в глаза следует промыть их только струей воды.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Запах газа следует определять осторожно, направляя воздух над скляшкой или пробиркой легкими движениями руки к себе.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 При разливе стекла необходимо удалить кровь с пореза ватой, смоченной спиртом или раствором перманганата калия, смыть рану водой и перевязать бинтом.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Все работавшие в лаборатории не должны уметь оказывать первую помощь при ожогах и отравлениях.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Задание-2 Найдите правильную часть предложений

1 Твердые реактивы хранят	А) в бумажках, помещая их в полиэтиленовые пакеты, склеивая с этикетками пробирки и баночки с притертыми пробками.
2 Гигроскопические вещества хранят	Б) в склячках, в пробирках - в газонепроницаемых и газонепроницаемых.
3 Реактивы, инертные под действием света, хранят	С) в склячках и полиэтиленовых банках, в ящиках - в склячках.
4 Газы в больших количествах хранят	Д) только в темных склячках.

1- 2- 3- 4-

Рисунок 6. Проверка работ

После выполнения всех заданий нажмите на кнопку финиш и увидите результат. В результате система сама проверит работу и оценит его. Либо можете сразу отправить ответ на почту учителю (рис. 6).

Заключение: Сайт «LIVEWORKSHEETS» отличное предложение для учителя и ученика. Очень эффективно использовать такой формат в качестве проверки после каждого пройденного материала и проведения лабораторных работ. От воли, идей и творчества педагога зависит использование всех возможностей технологии. Есть несколько способов, которые очень легко сделать. Все показано внутри сайта. Вы можете его изучить. Используя этот формат, вы также можете вызвать интерес учащихся, и после выполнения заданий учащиеся сразу могут увидеть результат лабораторной работы.

Сайт дает много преимуществ, например как: выполнить лабораторное задание по химии и очень быстро получить оценку, также с использованием программы. У учащихся развивается мышление и скорость работы, и они научатся экономить время. Также можно создавать всякие интересные интерактивные упражнения, да и в самом конце можно подготовить свою книгу задач по химии. Но самое большое преимущество данного сайта заключается

в том, что созданные в нем интерактивные задания помогают проводить лабораторные работы очень эффективно и быстро. Предполагаем, в будущем создать электронный учебник с использованием данной программы, так как при работе с данной программой были обнаружены множество преимуществ для педагога.

Список литературы

1. Болотов В.А., Вальдман И.А., Ковалева Г.С. Российская система оценки качества образования: главные уроки// Качество образования в Евразии. - 2012. - №1
2. Болотов В.А., Вальдман И.А., Условия использования результатов оценки учебных достижений школьников// Проблемы современного образования – 2012 - №4
3. Алексеев Р.С., Ливанцов М.В., Ливанцова Л.И., Теренин В.И. Контрольные работы, коллоквиумы и типовые экзаменационные задачи по химии – 2015
4. Оспанова М.К., Белоусова Т., Аухадиева К. «Химия» учебник для 10 класса – 2019
5. Усманова М., Сакарьянова К., Сахариева Б. «Химия» учебник для 10 класса – 2019
6. Jim McCarthy, Chemistry Grade 10 Student`s book (Science School)- 2019